

zijn slechts cross-sectionele analyses uitgevoerd. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan het uiten van agressie door verzorgers tegen demente ouderen. Bijna 40% van de onderzochte verzorgers rapporteerde minstens 10 maal in het voorgaande jaar verbale of fysieke agressie te hebben geuit. De rapportage van het uiten van agressie bleek niet gerelateerd aan sociale wenselijkheid. Het uiten van fysiek geweld blijkt vooral gepaard te gaan met meer psychische problemen aan de zijde van de verzorger. Het is jammer dat weer geen gebruik is gemaakt van de longitudinale opzet van de studie, omdat daardoor meer op oorzaak en gevolg zou kunnen worden ingegaan. Dat geldt eigenlijk ook voor het laatste onderdeel van dit proefschrift waarin determinanten van opname in een verpleeghuis worden bestudeerd. Deze determinanten worden alle op baseline bepaald, en veranderingen daarin worden niet vastgesteld. Wel wordt apart onderzocht wat de determinanten van opname zijn voor het eerste en het tweede jaar na de baseline-meting. Voor verzorgende echtgenoten blijken met name de beperkingen in het dagelijks functioneren van de dementerende een belangrijke determinant van opname. Voor andere verzorgers zijn dat de beperkingen in huishoudelijke taken van de dementerende.

Het boek is helder geschreven en bevat handreikingen voor beleidsmakers in de gezondheidszorg en begeleiders van mantelzorgers van dementerende ouderen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de determinanten en gevolgen van stress bij deze verzorgers.

Marja Tijhuis

Velden, L.F.J. van der, *Context, visie, aanpak en effectiviteit. De bestrijding van achterstanden van Nederlandse leerlingen in het basisonderwijs.*

Dissertatie Universiteit Groningen. Handelsuitgave: GION, 1996, 256 pp.
ISBN 90 6690 416 X

Bij de verklaring van onderwijsachterstanden nemen 'theorieën' en modellen over de effecten van scholen en leerkrachten een prominente positie in. Men onderscheidt hierbij doorgaans twee dimensies, namelijk effectieve-schoolkenmerken en effectieve-instructiekenmerken. De eerste dimensie richt zich op de school als organisatie, de tweede op het instructiegedrag van de leerkracht. Hoewel de belangstelling voor de effectieve-schoolkenmerken groot is, blijkt de empirische onderbouwing ervoor zwak te zijn. Desondanks is er een opmerkelijk geloof in het bestaan van dergelijke kenmerken. Het betreft daarbij echter eerder plausibele vooronderstellingen die dienen als hypothetische verklaringen voor schoolinvloeden dan om bewezen feiten. Bovendien lijkt de empirische 'evidentie' in het buitenland sterker dan in Nederland. Ofschoon de effectieve-instructiekenmerken een steviger empirische basis kennen, heeft dit nauwelijks geleid tot direct bruikbare effectiviteitsverhogende strategieën voor de onderwijspraktijk.

In de dissertatie van L. van der Velden spelen effectiviteitskenmerken een centrale rol. Van der Velden relateert vier groepen van kenmerken – van verschillende niveaus – aan elkaar: contextkenmerken (sociale samenstelling schoolpopulatie; schoolgrootte; ervaring team en directie; denominatie), visiekenmerken (mate van nadruk op cognitieve doelen; vernieuwingschool versus traditionele school; oorzaak onderwijsachterstan-

den: onderwijs en/of thuismilieu), aanpakkenmerken (ouderparticipatie; onderwijskundig leiderschap; samenwerking binnen het team; evaluatie leerlingvorderingen; differentiatie; inzet remediële hulp), en effectiviteitsscores (voor sociaal milieu, geslacht, aanleg en testmoment gecorrigeerde taal- en rekenprestaties: 'netto-prestaties'; voor voorafgaande prestaties gecorrigeerde netto-prestaties: 'netto-leerwinst').

Het begrip 'effectiviteit' definieert Van der Velden als de bijdrage van het onderwijs aan de prestaties van de leerlingen, rekening houdend met het prestatieniveau dat op grond van de individuele achtergrondkenmerken van die leerlingen verwacht mag worden. De effectiviteit is daarmee weliswaar afgeleid van de prestaties van de leerlingen, maar wordt opgevat als een indicator voor de kwaliteit van de leerkracht of school.

De hypothesen die Van der Velden formuleert zijn de volgende: (1) Er zijn verschillen tussen scholen in visie op onderwijsachterstanden. (2) Er is een samenhang tussen deze visies en de aanpak van het onderwijsproces op school- en klasniveau. (3) Er is een samenhang tussen de aanpak en de effectiviteit van het onderwijsproces. (4) Voorzover er een samenhang is tussen de visie en effectiviteit en tussen de aanpak op schoolniveau en effectiviteit, verloopt deze via de aanpak op klasniveau.

Bij de toetsing van zijn hypothesen maakt Van der Velden gebruik van longitudinale gegevens die in 1988/1989 en 1990/1991 verzameld zijn in het kader van de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). De leerlingen zaten toen in groep 6 en vervolgens in groep 8 van het basisonderwijs. Bij deze leerlingen, hun groepsleerkrachten en schooldirecties is via vragenlijsten en toetsen informatie verzameld. Er is daarbij een beperking aangebracht tot de OVB-categorie 1.25-leerlingen, ofwel autochtone kinderen van laaggeschoolde ouders zonder werk of

met een handarbeidersberoep, en scholen met minimaal vijf van dergelijke leerlingen in de betreffende groepen. Door deze selecties wordt al a priori voor sociaal milieu gecorrigeerd (en wordt overigens tevens de variatie op een aantal kenmerken verminderd). De uiteindelijk gerealiseerde steekproef telt 1854 leerlingen in 203 groepen op 198 scholen. Deze steekproef is niet geheel representatief, maar omdat het gaat om het bepalen van samenhangen tussen de kenmerken en niet om een beschrijving van de populatie hoeft dat geen bezwaar te zijn.

Een omvangrijk deel van zijn dissertatie besteedt Van der Velden aan een gedetailleerde verantwoording van de constructie van de geanalyseerde variabelen en concepten. In een eerste hoofdstuk hierover geeft hij een univariate beschrijving van alle context-, visie- en aanpakkenmerken. Doorgaans is voor de verschillende deelconcepten gewerkt met één score die is gebaseerd op de afzonderlijke scores van de directeur en de twee leerkrachten. In een tweede hoofdstuk staat de beschrijving van de effectiviteit centraal. De effectiviteitsscores (netto-prestaties, respectievelijk -leerwinst) zijn berekend met behulp van multilevel-technieken. Van der Velden heeft daarvoor gekozen omdat tot recent gehanteerde statistische modellen onvoldoende recht doen aan het gegeven dat school- en klaskenmerken op een ander niveau liggen dan leerlingkenmerken. Door het gebruik van multilevel-programmatuur hoopt hij 'effectieve' school- en instructiekenmerken adequater te kunnen toetsen (en impliciet natuurlijk ook tot andere, minder teleurstellende resultaten te komen dan tot dan toe). Voor de taalprestaties blijkt 5,4% van de variantie op groepsniveau te liggen; voor de rekenprestaties is dat meer, namelijk 9,8%. Wat leerwinst betreft komt voor taal 4,4% voor rekening van het groepsniveau, voor rekenen is dat 6,5%. Al met al blijken de kwaliteitsverschillen tussen de scho-

len en leerkrachten niet erg groot te zijn; de extremen zijn onderwijskundig gezien echter wel relevant.

In het centrale hoofdstuk van de dissertatie zijn de relaties tussen context, visie, aanpak en effectiviteit modelmatig geëxploreerd. Daarvoor zijn padmodellen opgesteld die stapsgewijs unilevel (!) zijn getoetst met behulp van LISREL; gestart is met de contextkenmerken, waarna de visiekenmerken, aanpakkenmerken en effectiviteitsscores zijn toegevoegd. De resultaten van het meest uitgebreide model laten zien dat de effectiviteit nauwelijks of niet samenhangt met de klasaankpak. Ook de samenhang met de schoolaankpak is minimaal of vertoont zelfs een richting die tegengesteld is aan de verwachting. De visiekenmerken doen er ook al niet toe. De context is in enkele gevallen wel enigszins van belang, en dan met name de sociale samenstelling van de schoolbevolking en de denominatie.

Al met al zijn de gevonden relaties uiterst teleurstellend. In totaal kan in de verschillende eindmodellen tussen de 9 en 19% van de groepsvariantie worden gebonden, hergeen op leerlingniveau neerkomt op maximaal 1,5% (!) variantie. Uit een aanvullende literatuurstudie van Van der Velden blijkt echter dat deze bevindingen wel in overeenstemming zijn met recent ander Nederlands en internationaal onderzoek. Naar aanleiding hiervan werpt Van der Velden de vraag op of het niet tijd wordt de zogeheten 'effectieve-school- en -instructiekenmerken' te ontdoen van het predikaat 'effectief'. Natuurlijk wil hij zover vooralsnog niet gaan.

We startten deze bespreking met de opmerking dat er nog nauwelijks empirische ondersteuning bestaat voor zoiets als een 'effectieve-schooltheorie'. Van der Velden heeft met zijn dissertatie, ondanks de toepassing van geavanceerde multilevel-technieken, daar helaas niets aan kunnen toevoegen. Dit neemt evenwel niet weg dat de zeer

gedegen wijze waarop hij zijn onderzoek heeft opgezet en uitgevoerd alle lof verdient.

Geert Driessen

Delnooz, P., *Onderzoekspraktijken*.

Amsterdam: Boom, 1996, 246 pp.
ISBN 90 5352 237 9

Het boek *Onderzoekspraktijken* is volgens de flaptekst bedoeld voor diegenen die zich onderzoekstechnisch willen scholen op hbo's en universiteiten, de opdrachtgevers van een onderzoek die onderzoeksvoorstellen moeten beoordelen en de gebruikers van onderzoeksrapporten. Het boek bestaat uit deel 1 Vraagstelling en probleemanalyse (24 korte paragrafen), deel 2 Onderzoeksopzet: het ontwerp (20 paragrafen) en deel 3 Onderzoeksopzet: de technieken (15 paragrafen). De behandeling van de stof is gebaseerd op marktonderzoek, evenals de voorbeelden. De auteur stelt in de inleiding dat er sinds de oertijd weinig is veranderd: 'onderzoekers die heilig geloven in hun eigen onzinnige berekeningen en onderzoeksresultaten en/of de boel gewoon flessen ...' (p. 9). Er worden voorbeelden gegeven van onzinnige praktijken, maar het is niet altijd duidelijk of die praktijken door de auteur zelf zijn bedacht of door anderen begaan zijn. Bronvermeldingen ontbreken meestal. Na een dergelijke inleiding verwacht men een gedegen verhandeling over hoe het wél moet. Echter, de behandeling van de diverse onderwerpen is rommelig (de samenhang tussen de onderwerpen in elk hoofdstuk is verre van duidelijk), hier en daar foutief en bijna altijd oppervlakkig. Het gaat om zoveel punten dat we met een aantal illustraties volstaan.